

1|2020

IIIB		IVB		VB		VIB		VIIB		VIII		IX	
21 44,956	22 47,867	23 50,942	24 51,996	25 54,938	26 55,845	27 58,933	28 58,693	29 63,546					
Scandium	Titanium	Vanadium	Chromium	Manganese	Iron	Cobalt	Nickel	Copper					
39 88,906	40 91,224	41 92,906	42 95,94	43 (97)	44 101,0	45 102,91	46 106,42	47 107,87					
Yttrium	Zirconium	Niobium	Molybdenum	Technetium	Ruthenium	Rhodium	Palladium	Silver					
*	72 178,49	73 180,95	74 183,84	75 186,21	76 190,23	77 192,22	78 195,08	79 196,97					
	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au					
	Hafnium	Tantalum	Tungsten	Rhenium	Osmium	Iridium	Platinum	Gold					
**	104 (267)	105 (268)	106 (271)	107 (270)	108 (277)	109 (276)	110 (281)	111 (280)					
	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg					
	Rutherfordium	Dubnium	Sabirogama	Bohrium	Hassium	Mekkenium	Darmstadtium	Berkelium					

EDITORIAL
Nasce o QComp.

DFT
O que você conhece?

TABELA PERIÓDICA
Uma outra lei na ordem
do elementos.

QComp

Seu Boletim de Química Computacional

Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Química

Simulação de Dendrímeros

Editorial:

Grupo de Estrutura Eletrônica Molecular

<https://geem-lab.github.io>

Editorial

Giovanni F. Caramori |

O Porquê do QComp

4

O Professor Giovanni Finoto Caramori elucida as razões que levaram seu grupo a criar um boletim mensal sobre química computacional, destinado à divulgação científica a membros da comunidade acadêmica, dentro e fora da UFSC.

Uma Dose de Teoria

Felipe S. S. Schneider |

DFT, o que você conhece?

5

Um retrospecto sobre uma das teorias mais fidundidas e implementadas para calcular propriedades moleculares e eletrônicas na química e na ciência dos materiais.

Em Foco

Sérgio da Silva |

Outra Lei na Tabela Periódica

7

O professor Sérgio da Silva nos mostra que na tabela periódica existe uma lei de potência estatística que relaciona o número atômico e a massa atômica e que pode ser útil na descoberta de novos elementos.

Renato P. Orenha |

O Design Racional de Corantes

8

Pesquisadores propõem, através de cálculos de estrutura eletrônica, o design racional para corantes orgânicos.

Bruno A. C. Horta |

Simulação de Dinâmica Molecular de Dendrímeros

9

O professor Bruno Horta nos apresenta os avanços conquistados por seu grupo de pesquisa no desenvolvimento e uso de simulações por dinâmica molecular no estudo dos dendrímeros.

Matheus C. Colaço |

Reverdecendo a Química

11

A química computacional como o braço forte da química verde.

Magazine

Letícia Maria P. Madureira |

Driblando Monstros

12

UCSF Chimera, um software gratuito de fácil manipulação, excelente para a visualização de sistemas químicos e biológicos.

Magazine

- Letícia Maria P. Madureira |
Webinars 13
Eventos online que você não pode perder.
- Marina Briese Gonçalves |
Ciência a Capella 14
Canal do Youtube que apresenta a ciência de forma melódica e didática.
- Thiago F. da Conceição |
Físico-Química em 5 Minutos 15
Canal do Prof. Thiago que te ensina físico-química de forma rápida e prática.

Ensaio

- Maximiliano Segala |
Química Computacional para a 4ª Revolução Industrial 16
O que podemos chamar de Química 4.0 e qual o seu papel?

Reminiscências

- Renato Luís Tame Parreira |
Uma Breve História da Química Computacional 18
O Professor Parreira nos apresenta um panorama cronológico da evolução gerada pelo advento da Química Teórica Computacional.

Entrevista

- Giovanni F. Caramori |
Alvaro Muñoz-Castro 20
Nesse volume entrevistamos o Prof. Dr. Muñoz-Castro sobre suas importantes contribuições para a química computacional.

O Porquê do QComp

Giovanni F. Caramori |

Quando nos propomos a escrever um boletim informativo, especialmente sobre química computacional, é preciso justificar as razões que nos levaram a tal proposição. A motivação central do QComp é divulgar a química computacional dentro e fora do departamento de química da UFSC, de modo a popularizar e desmistificar a mesma no que se refere à sua fundamentação teórica, uso consciente e emprego na elucidação de problemas em química. Desde que iniciamos nossa jornada neste departamento em 2009, sentimos a necessidade de um veículo voltado exclusivamente para a divulgação da química computacional, destacando seu desenvolvimento e suas principais aplicações. O QComp é um boletim mensal que contém notícias sobre temas de pesquisa que são destaque nas ciências químicas e que envolvem o emprego e/ou o desenvolvimento de ferramentas computacionais. O boletim contém diversas seções que abordam temas atuais, ensaios sobre assuntos de interesse internacional, dicas de bibliografia, aplicativos, negócios e políticas governamentais e como estas nos afetam.

Nesse primeiro volume, 01/2020 nossa intenção se tornou real graças a ajuda dos membros do Grupo de Estrutura Eletrônica Molecular - GEEM e de nossos colaboradores no Brasil e no mundo. Na primeira edição, a seção [Uma Dose de Teoria](#) traz o artigo do doutorando Felipe Schneider, que apresenta uma belíssima introdução à teoria do funcional da densidade, no qual um retrospecto histórico dos principais desenvolvimentos da teoria são apresentados.

A seção [Em Foco](#) está recheada de trabalhos interessantes, que são destaque nas pesquisas em química computacional, no mundo, no Brasil e na UFSC. Neste volume o Prof. Sérgio da Silva, do Depto. de economia da UFSC, nos apresenta a existência de uma Lei de potências na tabela periódica entre os números atômico e de massa. O doutor Renato Orenha traz um trabalho criativo sobre o desenho racional de corantes empregando química computacional. O Prof. Bruno Horta do Instituto de Química da UFRJ nos presenteia com seu trabalho a respeito do desenvolvimento de campos de força e das simulações por dinâmica molecular para a compreensão de uma classe especial de moléculas, os dendrímeros. O mestrando Matheus Colação nos mostra como a Química Computacional tem sido o braço forte da química verde.

A seção [Magazine](#) está repleta de dicas: Webinars, programas, e canais para aprender ciência no YouTube. Nessa primeira edição, a graduanda Letícia Maria P. Madureira nos mostra alguns truques sobre um software de produção de imagens com alta qualidade e gratuito, o Chimera. No ciência

a Capella, Marina Briese apresenta uma forma didática e melódica de aprender ciência. O Prof. Thiago F. Conceição divulga o seu canal, Físico-Química em 5 minutos, um jeito rápido e eficaz de aprender conceitos da físico-química

Um ensaio sobre o papel da química computacional na quarta revolução industrial é apresentado pelo Prof. Maximiliano Segala do IQ-UFRGS. Na seção [Reminiscências](#) o Professor Parreira nos apresenta um panorama cronológico da evolução gerada pelo advento da química teórica e computacional dentro das ciências da natureza ao longo dos últimos anos.

Finalizamos essa edição com uma entrevista muito descontraída com o o Prof. Dr. Alvaro Muñoz-Castro da Universidad Autonoma de Chile, que compartilha conosco detalhes inusitados de sua carreira na química computacional.

Nós esperamos que este boletim se torne um veículo permanente de informação, motivação e instrução. Agradecemos e reconhecemos os esforços de todos aqueles que colaboraram para o QComp se tornasse uma realidade e estivesse presente de forma gratuita ao público interno e externo à UFSC.

Desejamos a todos uma excelente leitura!

Giovanni F. Caramori, nascido em 1976, estudou química na FFCLRP-USP onde concluiu o doutorado em química sob a orientação do Prof. Dr. Sérgio E. Galembeck em 2006. Após dois períodos pós-doutorais nos grupos dos Professores Gernot Frenking em Marburg Alemanha e Ana Maria da Costa Ferreira no IQ-USP em São Paulo, foi admitido em 2009 como professor adjunto junto no Departamento de Química da UFSC, onde lidera o Grupo de Estrutura Eletrônica Molecular - GEEM. Em 2013 retornou à Alemanha para outro estágio pós-doutoral. Em 2017 foi eleito membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências - ABC. Caramori atua como professor associado junto ao departamento de química da UFSC, e a pesquisa de seu grupo tem por ênfase a descrição da natureza física de ligações e interações não-usuais, bem como a elucidação de mecanismos de reação.

